

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Sa'dullayeva Dilnoza Aktam qizi

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar

14-IDUM ning maktabning informatika fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada axborot texnologiyalari fanini o'qitishda foydalaniladigan metodlar haqida malumotlar berilgan bo'lib, ularni har biriga qisqacha to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** An'anaviy, noan'anaviy, intiraktiv, axborot texnologiyalari, aqliy hujum.*

Har bir fanda o'qitish metodlari muhim o'rin tutib, Axborot texnologiyalari fanini o'qitish metodlari haqida fikr yuritamiz. Pedagogikadan ma'lumki: Metod – ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarning muayyan maqsadga qaratilgan, birgalikdagi faoliyatini tashkil etishning tartibga solingan usullar yig'indisi. Usul- ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchining birgalikdagi faoliyatini tashkil etadi. Axborot

texnologiyalari ta'limining metodlari axborot texnologiyalari ta'limining maqsadlariga erishish bo'yicha o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi ish faoliyatini tashkil qilishning quyidagi belgilari bo'yicha guruhlarga bo'linadi. (1-rasm)

1-rasm

An'anaviy metodlar. Umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi. Bu o'qitish metodidan foydalangan dan qanday bo'lmasin belgilagan vaqt ichida kerakli mazmuni yetkazib berishga qaratilgan metoddir.

Noananaviy metodlar. Hozirgi kunda akademik Yu.K.Babanskiy tavsiya etgan tasniflash keng tarqalgandir. Unda o'qitish metodlarining uchta katta guruhi alohida ajratilgan: - o'quv – bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishi metodlari; - o'quv – bilish faoliyatini nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlari; - o'quv – bilish faoliyatini rag'batlantirish va motivasiya metodlari. Ushbu metodlar darslarni tashkil etishning noan'anaviy metodlaridan foydalanish dars samaradorligini oshirib o'quvchilarning bilish, uz o'zini nazorat qilish hamda fanga bo'lgan qiziqishlarni ortirib borishga qaratilgan metodlardir.

Interaktiv metodlarni ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning asosiy shartlari – ta'lim jarayonini aniq belgilangan maqsadga yo'naltirish, o'qituvchi va talaba o'rtasida o'zaro muntazam aloqani o'rnatish, o'qitishni yangi pedagogik texnologiyalarning falsafiy asosi sifatida e'tirof etilgan talabanning xatti-harakatlari hamda ularning mazmuniga tayangan xolda tashkil etish kabilar sanaladi. Interaktiv metodlarning asosiy mezonlari – o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini boshqarish, o'quv jarayonini oldindan loyixalash, rejalashtirish, ta'lim jarayonida invariant testlardan foydalanish kabilardan iborat. Ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsi, shaxsning sifat tizimi, o'qish jarayonida bilim olish, malaka va ko'nikma xosil qilish, innovasion

faoliyat tizimi va pedagogikaning innovasion faoliyatini qamrab olgan. Xozirgi zamon texnologiyalari tavsifi berilgan. Ushbu har ikki xujjat ham o‘zining mazmuni va mohiyatiga ko‘ra ta‘lim jarayoniga yangi texnologiyalarni faol olib kirishda respublika pedagoglari uchun muhim yo‘l-yo‘riq bo‘ldi. [8] Maktab o‘quvchilarini mutaxassislikka yo‘naltirishda ularning shaxsiy, irodaviy xamda xissiy sifatlarini inobatga olish bilan birga salomatlik darajasini o‘rganish muxum axamiyat kasb etadi. O‘quvchilarning salomatligi xaqida muayyan ma‘lumotlarga ega bo‘lmasdan turib, uni ta‘limda interfaol metodlardan foydalanish buyicha pedagogik faoliyatni tashkil etish ijobiy natijasi ta‘minlanmaydigan jarayondir.

Akademik liseylarda olib borilgan tajriba-sinov darslarida o‘qitishning quyidagi interfaol usullaridan foydalanildi.

- aqliy hujum;
- kichik guruhlarga ajratilib amaliy ish bajarish;
- pinbord (inglizcha pin -mustakamlash, boord-doska);
- rolli o‘yin;
- induvidual amaliy ish bajarish;
- kichik guruhlarda bahs-munozara;
- tadbirkor ishbilarmonlik o‘yini;
- kichik guruhlarga ajratilib boshqalarni o‘qitish;
- tadqiqot usuli, blis so‘rov, rez‘yume, labirint, fsmu va hokazo.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bunday interfaol usullarda darsni tashkil etishda bevosita multimedia vositasi sifatida elektron o'quv-metodik qo'llanma yaratilib, undan dars jarayonida foydalanildi. Yaratilgan multimedia vositasidan nafaqat axborot texnologiyalari fanini o'rganuvchilar, balki kompyuterda ishlashni o'rganuvchi ixtiyoriy foydalanuvchilar ham o'z bilimlarini oshirishda foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev U., Zokirova F. "Informatika o'qitish metodikasi". Toshkent. 2007 y.
2. Aripov. M.M. Xaydarov . A. "Informatika asoslari" Toshkent "O'qituvchi" 2002 -yil
3. Axmedov. A. Taylaqov. N. "Informatika" Toshkent "O'zbekiston" 2001-yil . 168b